

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Мухторова Ш.Ф.

*Студент магистратуры ТГЭУ-УрГЭУ
Ташкент, Узбекистан Екатеринбург, Россия*

Шарапова В.М.

*Д.э.н., профессор Уральский государственный
экономический университет
Екатеринбург, Россия*

Аннотация. Для анализа финансового состояния рассмотрена информационная база. Оценка финансового положения предприятия — это ключевая задача для руководства, инвесторов и кредиторов, позволяющая понять устойчивость бизнеса, его способность генерировать прибыль и управлять рисками. В данной статье рассматриваются основные методы оценки финансового состояния предприятий, их преимущества и недостатки. Обсуждаются основные моменты методов анализа финансового состояния, а также краткий обзор их особенностей.

Ключевые слова: Финансовый анализ; финансовое состояние; анализ финансового состояния; стратегия развития предприятия; методика анализа.

Введение. Наиболее важным аспектом экономической деятельности предприятия является ее финансовое положение. Оно оказывает существенное влияние на стабильность и эффективность деятельности предприятия; ее финансовое положение определяет ее способность к деловому сотрудничеству и оценивает степень обеспечения экономических интересов партнеров и предприятия. Бухгалтерский баланс: Позволяет оценить структуру активов и пассивов, а также соотношение собственного и заемного капитала. Это помогает определить финансовую устойчивость предприятия. Анализ доходов и расходов позволяет оценить рентабельность бизнеса. Важно обратить внимание на динамику прибыли и соотношение различных статей доходов и расходов. Оценка денежных потоков помогает понять ликвидность предприятия и его способность выполнять обязательства. Выявить текущие и возникающие проблемы и довести их до сведения руководства предприятия возможно путем анализа ее финансового положения. Он способствует разработке тактики и стратегии роста предприятия, обоснованию управленческих решений и планов,

контролю за их выполнением, выявлению резервов повышения эффективности производства, оценке деятельности предприятия, ее подразделений и ее подразделений. деятельность сотрудников. Первым шагом в финансовом анализе является оценка финансового положение, которая осуществляется в первую очередь с использованием информации из финансовой отчетности, а также предоставленных объяснений и любых соответствующих внешних данных. Игнорирование этих элементов приводит к неточной оценке финансовой устойчивости компании. Актуальность темы в этом плане не подлежит сомнению.

Проблема. Основной задачей оценки финансового состояния организации является своевременное выявление и устранение недостатков в финансово-хозяйственной деятельности. При этом особое внимание необходимо уделить поиску резервов повышения его платежеспособности и финансовой устойчивости. На практике обычно разделяются внешний и внутренний анализ. Сотрудники компании непосредственно проводят внутренний анализ. Внешние аналитики, как и аудиторские фирмы, проводят внешний анализ. Внутренний анализ — это исследование того, как формируется, структурируется, размещается и используется капитал с целью выявления резервов укрепления и сохранения финансового положения предприятия, повышения показателей рентабельности и расширения собственных источников финансирования предприятия. Результаты внутреннего анализа используются для прогнозирования показателей финансового положения предприятия, а также для планирования и контроля операций. Финансовое положение предприятия изучается посредством внешнего анализа для оценки уровня риска, связанного с капитальными вложениями, и установления потенциальной прибыльности. Инвесторы и кредитные организации, которые следят за соответствием финансовой отчетности, проводят внешний анализ. Финансовое положение организации, используя различные подходы и стратегии.

Решение. Основным источником информации для изучения состава и расположения капитала и активов предприятия, а также для определения показателей эффективности бизнеса является отчет и баланс финансового сектора. В балансе показаны три последовательные отчетные даты, предоставляющие информацию о положении капитала, имущества и обязательств перед третьими лицами. Для оценки финансового положения предприятия используются многочисленные атрибуты, и именно с их помощью вы можете наиболее тщательно и точно определить положения предприятия как во внутренней, так и во внешней среде. Анализ структуры и качества активов и

пассивов, соответствия структуры управления осуществляемой деятельности, обоснованности расходов, отражения доходов, анализ показателя прибыли, общих и отдельных видов деятельности предприятия, распределения прибыли, использования Создаваемые резервы являются основным направлением анализа финансового положения. Расчет финансовых показателей платежеспособности, финансовой устойчивости и коммерческой деятельности составляет основу анализа финансового положения предприятия. Графический, табличный и коэффициентный подходы являются частью методологии, используемой для анализа финансового положения предприятия. Общее финансовое положение предприятия, а также финансовое состояние конкретных объектов финансового анализа можно оценить с помощью графического метода финансового анализа. Для последующей оценки финансового положения предприятия в прошлом и настоящем, а также для прогнозирования финансового положения в будущем осуществляется путем использования графического отображения в относительных или абсолютных значениях показателей финансовой отчетности на балансовом графике вначале. и завершение анализируемого периода [3,114]. Иллюстрация связи между финансовыми данными организации называется балансовой диаграммой. Коэффициентный подход к финансовому анализу объясняет финансовые пропорции между различными статьями финансовой отчетности.

Метод. В исследовании используется несколько методов для определения экономического и финансового здоровья предприятий. С некоторыми небольшими изменениями основные идеи и ход процедуры анализа остаются теми же. Набор аналитических методов, известный как методология анализа, используется для определения текущего состояния его финансовых и экономических операций.

Методы финансового анализа делятся на различные категории. В области финансового анализа установлены основные методы проверки финансовой отчетности:

Горизонтальный анализ предполагает анализ показателей структуры динамики и определение показателей динамики, отраженных в отчетных показателях, по каждой позиции финансовой отчетности с использованием базового периода.

Установление структуры финансовых показателей и определение каждой статьи финансовой отчетности на основе конечных показателей деятельности организации, которые отражаются в формах финансовой отчетности, называется вертикальным (структурным) анализом.

Выявление основной тенденции в динамике показателей является следующим этапом анализа тенденций, который предполагает сравнение каждого отчетного элемента с несколькими предыдущими периодами [3,114].

Межотраслевое сравнение (сравнение показателей организации с показателями конкурентов и со среднеотраслевыми показателями) и внутрифирменное сравнение (сравнение основных показателей организации, дочерних предприятий и структурных подразделений) - две категории сравнительного анализа.

Анализ влияния отдельных факторов (отчетных элементов) на исследуемый показатель эффективности известен как факторный анализ. Финансовая отчетность является основным источником информации, используемым для финансового анализа и оценки финансового положения.

Преимущество такого подхода к анализу финансового положения состоит в том, что его легко рассчитать. С помощью коэффициентного подхода рассчитывается показатель и сравнивается с базовым. Анализ показателей финансового положения предприятия проводится для сравнения финансовых положений различных предприятий и выяснения того, насколько долгосрочными являются изменения в положениях предприятия.

Заключение. Оценка финансового положения предприятия — это комплексный процесс, который требует использования различных методов и подходов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного метода зависит от целей анализа, специфики бизнеса и доступных данных. Комплексный подход к оценке позволит получить наиболее полное представление о финансовом состоянии предприятия и его перспективах на будущее. Финансовые коэффициенты имеют тот недостаток, что они статичны и не учитывают различия в методах бухгалтерского учета и качестве показателей компонентов. Работа с финансовыми коэффициентами включает в себя различные этапы. Категории и характеристики, необходимые для того, чтобы пролить свет на конкретный аспект финансового положения, например платежеспособность, выбираются на начальном этапе. На втором этапе создаются показатели (коэффициенты), такие как коэффициент общей платежеспособности, которые количественно отражают анализируемое финансовое состояние. Изучение числовых значений, которые может принимать желаемый коэффициент, является целью третьего этапа.

Финансовое положение в целом и объекты ее финансового анализа оцениваются синтетически на основе результатов анализа финансового положения предприятия с использованием ранее упомянутых методик.

Синтетическая оценка финансового здоровья предприятия представляет собой обобщение и разъяснение результатов, которые описывают темы финансового здоровья предприятия. Целью синтетической оценки является выявление наиболее важных количественных и качественных аспектов фактических значений финансовых показателей, влияющих на финансовое положение предприятия [3,115].

Общие выводы делаются на основе синтетической оценки финансового положения предприятия относительно состояния объектов финансового анализа и общего финансового положения предприятия, а также проблем с финансовым положением предприятия и имеющихся ресурсов для их решения. Тот факт, что данные финансового учета и отчетности не являются оперативными, может привести к искажению оценки финансового состояния организации. Данные и анализ управленческого учета имеют решающее значение для обеспечения текущего развития показателей финансового здоровья организации. Таким образом, современные методы оценки финансового состояния организации имеют основополагающее значение, но они обычно не применяются на практике индивидуально. Многие организации используют комбинацию методов оценки при оценке финансового состояния, чтобы гарантировать высокую точность анализа. При использовании полностью интегрированной стратегии оценки финансового состояния предприятия сбалансированы ограничения и недостатки различных методологий и методов. Это является причиной использования комплексного подхода к анализу финансового положения.

Список использованной литературы:

1. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: Учебник / А.Н. Жилкина. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 332 с.
2. Журавлева Т.А. Раскрытие информации для анализа финансового состояния коммерческих организаций в бухгалтерской (финансовой) отчетности / Журавлева Т.А. // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 23. – С. 12 - 16.
3. Первова О.Ю. Теоретические аспекты управления финансовыми потоками организации / Первова О.Ю. // Российское предпринимательство. – 2013. – № 13. – С. 112 - 117.
4. Фомин В.П. Формирование и анализ показателей финансового состояния организации / Фомин В.П., Татаровский Ю.А. // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 6. – С 7 - 11.